

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7882234>
УДК 629.1.04

МЕТОДИКА РАСЧЕТА ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО БАЛАНСА И ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО РУЛЕВОГО УСИЛИТЕЛЯ

С.З. Бовшовский,

преп. кафедры, к.т.н., доц.

В.А. Кунцман,

начальник кафедры, к.т.н., доц.

А.А. Бабинцев,

ст.преп. кафедры, к.в.н., проф.

В.А. Швыгар,

доц. кафедры, к.т.н., доц.

А.В. Стародубов,

преп. кафедры, к.т.н., проф., кафедра автомобильной подготовки,
Военный университет,
г. Москва

Аннотация: В статье представлена методика расчета энергетического баланса и оценки эффективности гидравлического рулевого усилителя (ГРУ) автомобиля на стадии проектирования. Методика включает расчеты: потерь давления рабочей жидкости, тепловыделения в ГРУ, температуры рабочей жидкости в ГРУ и эффективности работы ГРУ.

В статье представлена зависимость количества выделяемой теплоты в ГРУ от частоты вращения коленчатого вала двигателя и момента сопротивления повороту управляемых колес при движении автомобиля по песку. Данная зависимость получена впервые.

Кроме того, на основании теории подобия в качестве показателя эффективности впервые принято отношение между идеальным и эксплуатационным тепловыми потоками в ГРУ и получен диапазон эффективности ГРУ.

Ключевые слова: методика расчета, гидравлический рулевой усилитель, рабочая жидкость, давление и расход, тепловыделение, температура рабочей жидкости, показатель эффективности

METHODOLOGY FOR CALCULATION OF THE ENERGY BALANCE AND EVALUATION OF THE EFFICIENCY OF HYDRAULIC POWER STEERING

S.Z. Bovshovsky,

teacher departments, Ph.D., associate professor

V.A. Kuntsman,

Head of Department, Ph.D., Associate Professor

A.A. Babintsev,

senior lecturer department, Ph.D., professor

V.A. Shvygar,

Assoc. departments, Ph.D., associate professor

A.V. Starodubov,

teacher Department, Ph.D., Professor, Department of Automotive Training,

military university,

Moscow

Annotation: The article presents a methodology for calculating the energy balance and evaluating the effectiveness of the hydraulic power steering (GRU) of a car at the design stage. The method includes calculations of: pressure loss of the working fluid, heat release in the GRU, temperature of the working fluid in the GRU and efficiency of the GRU.

The article presents the dependence of the amount of heat released in the GRU on the frequency of rotation of the engine crankshaft and the moment of resistance to the rotation of the steered wheels when the vehicle is moving on sand. This dependence was obtained for the first time.

In addition, based on the theory of similarity, for the first time, the ratio between the ideal and operational heat flows in the GRU was taken as an indicator of efficiency, and the range of GRU efficiency was obtained.

Keywords: calculation method, hydraulic power steering, working fluid, pressure and flow, heat release, working fluid temperature, efficiency index

Проведенное математическое и физическое моделирование теплогидравлического потока рабочей жидкости гидравлического рулевого усилителя [1-14] и определение расчетного режима работы гидравлического рулевого усилителя на стадии проектирования [13]

позволяет выполнить расчет тепловыделения и определить температурные режимы работы ГРУ.

Методика расчета тепловыделения и определение температуры рабочей жидкости в ГРУ учитывает потери давления рабочей жидкости, производительность насоса от давления, конструктивные, гидравлические и тепловые параметры элементов ГРУ. Расчет проведен для наиболее нагруженного режима работы ГРУ – при повороте и движении автомобиля по песку.

Определение потерь давления рабочей жидкости в ГРУ

Суммарные потери давления в гидроприводе складываются из потерь давления в отдельных составляющих элементах [1].

$$\Sigma \Delta p = \Sigma \Delta p_l + \Sigma \Delta p_m + \Sigma \Delta p_{z,a}, \quad (1)$$

где $\Sigma \Delta p_l$ – суммарные потери давления на трение по длине всех участков трубопровода, Па;

$\Sigma \Delta p_m$ – суммарные потери давления в местных сопротивлениях трубопровода, Па;

$\Sigma \Delta p_{z,a}$ – суммарные потери давления в гидроаппаратах, Па.

Потери давления на трение по длине трубопровода $\Sigma \Delta p_l$ и местные потери $\Sigma \Delta p_m$ определяются по формулам [2]:

$$\Delta p_l = \lambda \frac{l}{d} \rho \frac{V^2}{2} = \lambda \frac{l}{d} \frac{\rho}{2} \left(\frac{q_{ж}}{f} \right)^2, \quad (2)$$

$$\Delta p_m = \xi \rho \frac{V^2}{2} = \xi \frac{\rho}{2} \left(\frac{q}{f} \right)^2, \quad (3)$$

где λ и ξ – коэффициенты гидравлического трения и местного сопротивления;

$q_{ж}$ – расход жидкости, м³/с;

V – средняя скорость потока, м/с;

l – длина трубопровода на расчетном участке трубопровода, м;

d_m – диаметр трубопровода, м;

f – площадь сечения трубопровода, м²;

ρ – плотность рабочей жидкости, кг/м³.

Определяем режим течения жидкости по числу Рейнольдса [3].

$$Re = \frac{V d_m}{\nu} = \frac{4q}{\pi d_m \nu}. \quad (4)$$

Коэффициент гидравлического трения λ рассчитывается:

– при ламинарном движении ($Re < 2300$) по формуле [4];

$$\lambda = \frac{75}{Re}, \quad (5)$$

– при турбулентном движении ($2300 < Re < 10^5$) по формуле Блазиса [5]

$$\lambda = \frac{0,3164}{\sqrt[4]{Re}}. \quad (6)$$

Коэффициент местных сопротивлений ξ принимается в зависимости от вида сопротивления по справочным данным.

Зависимость производительности насоса q от давления жидкости p_n и частоты вращения вала насоса определяется по формуле [6].

$$q = q_{нз} - a_n p_n, \quad (7)$$

где $q_{нз}$ – геометрическая производительность насоса, м³/с;

a_n – коэффициент утечек.

$$q_{нз} = 2bn(\pi(R_c^2 - r) - (R_c - r)zS_n), \quad (8)$$

где b – ширина ротора насоса, м;

z – число пластин насоса;

n – число оборотов ротора насоса в единицу времени, об/с;

R_c, r – большая и малая полуоси статора, м;

S_n – толщина пластины, м.

$$a_n = \frac{(1-\eta_{о.л.})q_{нз}}{p_n}, \quad (9)$$

$$n = n_{\text{е}к}, \quad (10)$$

где k – передаточное число привода насоса.

Результаты расчетов по формуле (7) и заносим в таблицу 1.

Таблица 1 – Зависимость производительности насоса от давления

p_n , 10 ⁵ Па	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45
q , м ³ /с*10 ⁻⁴	3,1	3,05	3,0	2,93	2,91	2,86	2,83	2,78	2,73	2,68

Определение тепловыделения в ГРУ

Количества выделяемой теплоты в гидравлическом рулевом усилителе определяется [7].

$$Q_1 = p_n q \left(\frac{1}{\eta_{\text{общ}}} - 1 \right), \quad (11)$$

где Q_1 – количество теплоты, выделяемой в гидравлической системе на выходе из насоса за 1 с, Вт.

При условии слива всего объема рабочей жидкости, нагнетаемой насосом, через предохранительный клапан в бачок масляного насоса, количество выделяемой общей теплоты определяется [7].

$$Q = \frac{p_n \cdot q}{\eta_{\text{общ}}}. \quad (12)$$

Общее КПД гидравлического привода находится [8].

$$\eta_{общ} = \eta_o \cdot \eta_m \cdot \eta_{\epsilon}, \tag{13}$$

где η_o – объемное КПД гидравлического привода;
 η_m – механическое КПД гидравлического привода;
 η_{ϵ} – гидравлическое КПД гидравлического привода.

$$\eta_o = \eta_{o.n.} \cdot \eta_{o.ц.}, \tag{14}$$

где $\eta_{o.n.}$ – объемное КПД насоса;
 $\eta_{o.ц.}$ – объемное КПД силового цилиндра, равное

$$\eta_{\epsilon} = \frac{p_n}{p_{ц}}, \tag{15}$$

где Δp – суммарные потери давления в гидроприводе, Па.

Результаты расчетов по формуле 12 заносим в таблицу 2.

Таблица 2 – Результаты расчета количества выделяемой теплоты в ГРУ при движении автомобиля по песку

n_e , об/мин	1000	1400	1800	2000	2100
n , об/мин	1500	2100	2700	3000	3150
q , м ³ /с 10^{-4}	2,61	3,66	4,7	5,23	5,48
p , МПа	0,8	1,0	1,3	1,7	2,8
Q , Вт	127	223	372	542	935

По результатам табл. 2 получена зависимость $Q = f(n_e)$ (рис. 1).

Рисунок 1 – Зависимость количества выделяемой теплоты в ГРУ от частоты вращения коленчатого вала двигателя при движении автомобиля по песку

По данным таблиц 1 и 2 впервые получена трехмерная зависимость между Q , n_e и величины момента сопротивления повороту управляемых колес M_Σ (рис. 2). Значения M_Σ взяты из [13].

Рисунок 2 – Зависимость количества выделяемой теплоты в ГРУ от частоты вращения коленчатого вала двигателя и момента сопротивления повороту управляемых колес при движении автомобиля по песку

Из графиков (рис. 1, 2) следует, что наибольшее тепловыделение в ГРУ происходит при максимальном моменте сопротивления повороту управляемых колес в диапазоне частот вращения коленчатого вала двигателя от 1800 об/мин до 2100 об/мин.

Определение температуры рабочей жидкости в ГРУ

Тепловая энергия, выделяющаяся в процессе работы гидропривода, идет на нагрев масла, а также рассеивается в окружающее пространство путем теплопередачи от поверхности насоса, гидроцилиндра, радиатора и трубопроводов (в стенках с периодическими циклами теплоотдача через гидроцилиндры и трубопроводы не значительна и может не учитываться).

При достижении установившейся температуры масла все выделяемое тепло рассеивается в окружающее пространство.

Уравнение теплового баланса гидропривода будет иметь вид [9].

$$Qdt = (C_M m_{жс} + C_{M1} m_1) dT + K F_{zn} dt \left(\frac{dt}{2} + T_1 - T_0 \right), \quad (16)$$

где Q – количество теплоты, выделяемой в гидравлическую систему, Вт;

dT – приращение температуры масла за время dt , °С;

T_1 – температура масла к началу рассматриваемого бесконечно малого промежутка времени, °С;

$T_{нач}$ – начальная температура рабочей жидкости, °С;

T_0 – температура окружающего воздуха, °С;

K – коэффициент теплоотдачи окружающему воздуху, Вт/м²°С;

F_{zn} – площадь поверхности гидравлического привода, м²;

C_M – теплоемкость масла, Дж/кг град;

C_{M1} – теплоемкость металла, Дж/кг град;

m_{zn} – масса гидравлического привода, кг;

$m_{жс}$ – масса рабочей жидкости, кг;

t – время работы гидропривода, с.

Из уравнения (16) при условии непрерывной работы гидропривода в течении t можно получить зависимость для определения температуры рабочей жидкости в гидравлическом рулевом усилителе [9].

$$T = T_0 + (T_{нач} + T_0) \cdot e^{\frac{-KF_{zn}}{C_M m_{жс} + C_{M1} m_{zn}} t} + \frac{Q}{KF_{zn}} \cdot \left(1 - e^{\frac{-KF_{zn}}{C_M m_{жс} + C_{M1} m_{zn}} t} \right). \quad (17)$$

Коэффициент теплопередачи от гидропривода в окружающую среду (воздух) определяется [10].

$$K = \frac{1}{\frac{1}{\alpha_1} + \frac{\delta_c}{\lambda_c} + \frac{1}{\alpha_2}} \quad (18)$$

где α_1 – коэффициент теплоотдачи от рабочей жидкости к стенке гидропривода;

α_2 – коэффициент теплоотдачи от стенки гидропривода к воздуху;

δ_c – толщина стенки гидропривода, м;

λ_c – коэффициент теплопроводности стенки гидропривода.

Коэффициенты α_1 и α_2 зависят от сорта рабочей жидкости, характера и скорости движения ее в гидроприводе, а также от температуры рабочей жидкости, стенок гидропривода и окружающего гидропривод воздуха.

Коэффициент λ_c изменяется в зависимости от температуры стенок гидропривода.

Для практических расчетов гидравлических приводов автомобилей с достаточной степенью точности принимают $K = 17,5$ Вт/м²°С [11].

Результаты расчета по формуле (17) температуры рабочей жидкости в ГРУ для различных условий движения автомобиля представлены в виде графиков (рис. 3).

Рисунок 3 – Зависимость температуры рабочей жидкости ГРУ от времени и режимов его работы (1 – поворот на песке; 2 – поворот на асфальте; 3 – поворот на грунте)

Определение эффективности работы ГРУ

В качестве показателя эффективности ГРУ принято отношение теплового потока $Q_{ид}$ при работе гидравлического рулевого усилителя в идеальных условиях, к тепловому потоку Q рассматриваемого гидравлического рулевого усилителя в определенных условиях эксплуатации

$$\varepsilon_{гру} = \frac{Q_{ид}}{Q}. \quad (19)$$

Идеальными условиями для работы следует считать работу гидравлического рулевого усилителя:

- при минимальном давлении рабочей жидкости, $p = 1$ МПа;
- при минимальной производительности насоса, $q = 1 \cdot 10^{-4}$ м³/с;
- при максимально желаемом в соответствии с требованиями [12] коэффициенте полезного действия, $\eta_{общ} = 0,8$.

Для определения величины теплового потока принята формула (12).

Для идеальных условий показатель эффективности ГРУ составляет 0,25, а наименьший показатель эффективности достигается при повороте автомобиля на песке 0,027. Очевидно, что для остальных условий эксплуатации автомобиля значения показателя эффективности будут находиться в диапазоне от 0,027 до 0,25.

Выводы:

1. По результатам теоретических исследований впервые получена зависимость количества теплоты, выделяемой в гидравлическом рулевом усилителе, от момента сопротивления повороту автомобиля и частоты вращения вала двигателя.

2. На основании теории подобия в качестве показателя эффективности впервые принято отношение между идеальным и эксплуатационным тепловыми потоками в ГРУ и получен диапазон эффективности ГРУ.

Список литературы

[1] Петляков Л.Е. Гидравлический расчет объемного гидропривода [Текст] / Л.Е. Петляков, С.С.Ямпиров, В.Г.Блекус. – Улан-Уде.: Восточно-Сибирский государственный технологический университет, 2001. 32 с. –Библиогр.: с. 31.

[2] Башта Т.М. Машиностроительная гидравлика [Текст]/ Т.М. Башта. – М.: Машиностроение, 1971. 671 с. –Библиогр.: с. 666–669.

[3] Гамынин Н.С. Гидравлический следящий привод [Текст] / Н.С. Гамынин, В.А.Лещенко. – М.: Машиностроение, 1968. 564 с. – Библиогр.: с. 560–562.

[4] Гамынин Н.С. Гидравлический привод систем управления [Текст] / Н.С. Гамынин. – М.: Машиностроение, 1972. 576 с. – Библиогр.: с. 571–574.

[5] Фезандье Ж.С. Гидравлические механизмы [Текст]/ Ж.С.Фезандье. – М.: Оборонгиз, 1960. 192 с. –Библиогр.: с. 189–190.

[6] Башта Т.М. Объемные насосы и гидравлические двигатели гидросистем [Текст] / Т.М. Башта. – М.: Машиностроение, 1974. 606 с.–Библиогр.: 600-604 с.

[7] Яковлев Н.А. Основы гидравлического расчета насосных установок и гидроприводов [Текст] / Н.А. Яковлев. – Л.:ЛПИ, 1982. 217 с. – Библиогр.: 215-216 с.

[8] Чайковский И.П. Рулевые управления автомобилей [Текст] / И.П. Чайковский, П.А.Саломатин. – М.: Машиностроение, 1987. 176с.ил.; 20 см – Библиогр.: 174-175 с.

[9] Савин И.Ф. Основы гидравлики и гидропривод [Текст] / И. Ф. Савин П.В. Сафонов. – М.: Высшая школа, 1978. 222 с. –Библиогр.: 318 с.

[10] Бурков В.В.Автотракторные радиаторы [Текст] / В.В. Бурков, А.И. Индейкин. – Л.: Машиностроение, 1978. 216 с. –Библиогр.: 214-215 с.

[11] Бовшовский С.З. Метод определения эффективности режимов работы гидравлических рулевых усилителей военной автомобильной техники [Текст] / С.З. Бовшовский. – Рязань: РВВДКУ, 2016. 110 с. ISBN 978-5-4331-0110-4

[12] ГОСТ Р 52453 – 2005. Автомобильные транспортные средства. Механизмы рулевые с гидравлическим усилителем и рулевые гидроусилители. Технические требования и методы испытаний [Текст]. Введ. 06–06–01. – М.: Изд-во стандартов, 2007. 49 с.

[13] Бовшовский С.З., Кунцман В.А., Бабннцев АА., Швыгар В.А., Стародубов А.В. Методика определения расчетного режима работы гидравлического рулевого усилителя на стадии проектирования // Инновационные научные исследования. – 2023. № 3-1(27). 82-95 с. [Электронный ресурс] – URL: <https://ip-joinvaI.rtif>. (дата обращения: 15.03.2023)

[14] Бовшовский С.З., Кунцман В.А., Мурог И.А. Математическое и физическое моделирование теплогидравлического потока рабочей жидкости гидравлического рулевого усилителя // Инновационные научные исследования. – 2022. № 11-4(23). 38-52 с. [Электронный ресурс] – URL: <https://ip-journal.ru/> (дата обращения: 15.03.2023)

Bibliography (Transliterated)

[1] Petlyakov L.E. Hydraulic calculation of volumetric hydraulic drive [Text] / L.E. Petlyakov, S.S. Yampilov, V.G. Blekus. – Ulan-Ude.: East Siberian State Technological University, 2001. 32 p. – Bibliography: p. 31.

- [2] Bashta T.M. Machine-building hydraulics [Text] / T.M. Bashta. – M.: Mashinostroenie, 1971. 671 p. – Bibliography: p. 666-669.
- [3] Gamynin N.S. Hydraulic servo drive [Text] / N.S. Gamynin, V.A. Leshchenko. – M.: Mashinostroenie, 1968. 564 p. – Bibliography: p. 560–562.
- [4] Gamynin N.S. Hydraulic drive of control systems [Text] / N.S. Gamynin. – M.: Mashinostroenie, 1972. 576 p. – Bibliography: p. 571–574.
- [5] Fezandier Zh.S. Hydraulic mechanisms [Text] / J.S. Fezandier. – M.: Oborongiz, 1960. 192 p. – Bibliography: p. 189–190.
- [6] Bashta T.M. Displacement pumps and hydraulic motors of hydraulic systems [Text] / T.M. Bashta. – M.: Mashinostroenie, 1974. 606 p. – Bibliography: 600-604 p.
- [7] Yakovlev N.A. Fundamentals of hydraulic calculation of pumping units and hydraulic drives [Text] / N.A. Yakovlev. – L.: LPI, 1982. 217 p. – Bibliography: 215-216 p.
- [8] Tchaikovsky I.P. Steering controls of cars [Text] / I.P. Tchaikovsky, P.A. Salomatin. – M.: Mashinostroenie, 1987. 176 pp.; 20 cm – Bibliography: 174-175 p.
- [9] Savin I.F. Fundamentals of hydraulics and hydraulic drive [Text] / I.F. Savin P.V. Safonov. – M.: Higher school, 1978. 222 p. – Bibliography: 318 p.
- [10] Burkov V.V. Autotractor radiators [Text] / V.V. Burkov, A.I. Turkey. – L.: Mashinostroenie, 1978. 216 p. – Bibliography: 214-215 p.
- [11] Bovshovsky S.Z. Method for determining the efficiency of operating modes of hydraulic power steering boosters of military vehicles [Text] / S.Z. Bovshovsky. – Ryazan: RVVDKU, 2016. 110 p. ISBN 978-5-4331-0110-4
- [12] GOST R 52453 – 2005. Automobile vehicles. Steering mechanisms with hydraulic booster and power steering. Technical requirements and test methods [Text]. Introduction 06–06–01. – M.: Publishing house of standards, 2007. 49 p.
- [13] Bovshovsky S.Z., Kuntsman V.A., Babntsev A.A., Shvygar V.A., Starodubov A.V. Method for determining the design mode of operation of the hydraulic power steering at the design stage // Innovative scientific research. – 2023. No. 3-1(27). 82-95 p. [Electronic resource] – URL: <https://ip-joinval.rtif.> (date of access: 03/15/2023)

[14] Bovshovsky S.Z., Kuntsman V.A., Murog I.A. Mathematical and physical modeling of the thermal-hydraulic flow of the working fluid of a hydraulic power steering // Innovative scientific research. – 2022. No. 11-4(23). 38-52 p. [Electronic resource] – URL: <https://ip-journal.ru/> (date of access: 15.03.2023)

© С.З. Бовшовский, В.А. Кунцман, А.А. Бабинцев, В.А. Швыгар,
А.В. Стародубов, 2023

Поступила в редакцию 11.03.2023

Принята к публикации 06.04.2023

Для цитирования:

Бовшовский С.З., Кунцман В.А., Бабинцев А.А., Швыгар В.А., Стародубов А.В. Методика расчета энергетического баланса и оценки эффективности гидравлического рулевого усилителя // Инновационные научные исследования. 2023. № 4-1(28). С. 46-57. URL: <https://ip-journal.ru/>